

UO'T: 635.649:631.8:631.55

SHIRIN QALAMPIRNI TURLI O'G'ITLASH ME'YORLARI VA O'STIRUVCHI STIMULYATORLAR QO'LLANILGANDA O'SISHI HAMDA HOSILDORLIGI

Rasulov F.F., Islomov A.J., Ostonaqulov T.E.

Аннотасија. Мақоллада ширин қалампир екени турли 10 та нав-дурагайлари о'сishi, barg sathi, palak va ildiz massasi shakllanishi, umumiy va tovar hosildorligini o'rganish natijalari asosida istiqbollilari ajratilib, istiqbolli Dar Toshkenta navi organomineral o'g'itlar - 20 t/ga go'ng + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga me'yorda birgalikda berilib, o'simlik gullash davrida gibberillin 10 l suvda 0,6-0,7 g eritmasi bilan ishlanganda o'simlikning noqulay sharoitga chidamliligi oshishi, o'sish va tupning shakllanishiga sezilarli ta'sir etib, eng baland bo'yi (86 sm), barg sathili (0,71m²), baquvvat palak (905g) va ildiz tizimi(191g), yuqori mahsuldorlik (917g) va tovar hosildorligi (34,7t/ga) ta'minlangan hamda qo'shimcha hosil gektaridan 5,9-8,8 tonna qo'shimcha hosil olinishi qayd etilgan.

Калит so'zlar: shirin qalampir, o'g'it me'yori, o'stiruvchi stimulyatorlar, o'suv davri, palak vazni, tovar hosil.

РОСТ И УРОЖАЙНОСТЬ СЛАДКОГО ПЕРЦА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ НОРМАХ УДОБРЕНИЙ И ПРИМЕНЕНИЯ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА

Аннотация. В статье изложены результаты изучения 10 сортов-гибридов сладкого перца по росту, площади листовой поверхности, формированию массы ботвы и корней, общая и товарная урожайности при различных нормах органоминеральных удобрений с применением стимуляторов роста, и выявлено, что при совместном внесении органоминеральных удобрений в норме 20 т/га+N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ кг/га и обработке куста сладкого перца сорта Дар Ташкента в период цветения растворами гиббериллина (10 л воды 0,6-0,7 г) положительно влияет на рост растений, в результате формируются высокорослые (86 см) с наибольшими листовой поверхностью (0,71 м²), мощной ботвы (905 г) и корневой системы (191 г), продуктивности (917 г) и товарной урожайности (34,7 т/га) и обеспечена прибавка урожая с гектара 5,9-8,8 тонн.

Ключевые слова. Сладкий перец, нормы удобрений, стимуляторы роста, вегетационный период, масса ботвы, товарный урожай.

GROWTH AND PRODUCTIVITY OF SWEET PEPPERS AT VARIOUS RATES OF FERTILIZERS AND THE USE OF GROWTH STIMULANTS

The article presents the results of a study of 10 hybrid varieties of sweet pepper in terms of growth, leaf surface area, formation of tops and roots, total and marketable yields at various rates of organomineral fertilizers with the use of growth stimulants, and it was revealed that with the joint application of organomineral fertilizers at a rate of 20 tons /ha+N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ha and treating the sweet pepper bush of the Dar Tashkent variety during the flowering period with gibberillin solutions (10 liters of water 0.6-0.7 g) has a positive effect on plant growth resulting in the formation of tall plants (86 cm) with the largest leaf surface (0.71 m²), powerful tops (905 g) and root system (191 g), productivity (917 g) and marketable yield (34.7 t/ha) and an increase in yield per hectare of 5.9-8.8 tons is ensured.

Keywords. *Sweet pepper, fertilizer rates, growth stimulants, growing season, tops mass, commercial harvest.*

Kirish. Qashqadaryo viloyatining tuproq va iqlim sharoiti o'ziga xosligi, tomatdosh sabzavotlar ishlab chiqarish hajmi aholi ehtiyojidan ancha pastligi, hosildorligi esa gektaridan 20 tonna atrofida ekanligi bilan xarakterlanadi. Respublikamizda har yili pomidor 2,0-2,5 mln, qalampir 280-300 ming, baqlajon 180-200 ming tonna ishlab chiqarilmoqda, asosiy ulushi esa chetga eksport qilinmoqda.

Shirin qalampir biokimyoviy tarkibi, oziq-ovqatlik qiymati, tashiluvchanligi va saqlanuvchanligi bilan boshqa sabzavotlardan keskin farqlanib, tarkibida quruq modda (14,5%) saqlashi bo'yicha sabzavotlar orasida 2-o'rinda (sarimsoqdan keyin), vitamin "C" (askorbin kislotasi) saqlashi bo'yicha esa birinchi o'rinda turadi.

Adabiyotlarda qayd etilishicha, bizda yetishtirilgan shirin qalampir texnik pishganda mevasi 54-118 mg/%, qizargan, ya'ni fiziologik pishgan mevasida esa 368-535 mg/%, vitamin "C" bo'ladi[6].

Janubiy Qashqadaryo viloyatida shirin qalampir ishlab chiqarishni ko'paytirish imkoniyatlari bo'lib, ekin maydonini kengaytirish va hosildorlikni oshirish hisoblanadi. Bunda ekinning yuqori hosildor eksportbop mahsulot beruvchi navlarini to'g'ri tanlash, o'stirish agrotexnologiyasini takomillashtirish, ya'ni organik va mineral o'g'itlardan samarali foydalanish hamda o'stiruvchi stimulyatorlarni qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi [5,6].

Lekin, Qashqadaryo viloyati sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlar sharoitida shirin qalampir navlarini o'rganish, o'stirish agrotexnologiyasini takomillashtirish borasida tadqiqotlar yetarlicha o'tkazilmagan.

Shuni hisobga olib, biz 2022-2023 yillarda Shahrisabz tumani Xo'jayev Abdurasul fermer xo'jaligi sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlari sharoitida maxsus dala tajribasi o'tkazdik.

Tadqiqotning maqsadi - shirin qalampir nav-duragaylar to'plamini baholab, istiqbollilarini ajratish va ajratilgan navlarni turli o'stiruvchi stimulyatorlarni hamda organomineral o'g'itlar me'yorlarini qo'llab o'stirib, o'sishi, barg sathi, palak va ildiz massasi shakllanishi, umumiy va tovar hosildorligini o'rganishdan iborat.

Materiallar va metodlar. Tajribada shirin qalampirning 10 ta nav-duragaylari, ya'ni Dar Tashkenta, Tashkent 2161, Kaliforniya Vander 300TMR, Zumrad, Marjona, Kaliforniya Viber(Turkiya), Shirin qalampir cho'zinchog'i, A-Z-25F₁(Turkiya), Turkuo'z(Turkiya), AlpenikF₁(Turkiya) ekish 90x25sm sxemada 4-5 chinbargli ko'chatlari 3-may kuni o'tkazildi. Ekish oldi egatlarga suv quyilib, ko'chatlar tutib olguncha namlik 80-85% da ushlandi. Ajratilgan shirin qalampir Dar Tashkenta navi ko'chatlar o'tkazishda 6 ta variant, ya'ni 1-variantga faqat 20 t/ga go'ng; 2-variantga faqat N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga;

3-variantga 20 t/ga go'ng + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga; 4-variantga faqat 20 t/ga go'ng + gibberillin; 5-variantga faqat N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga + gibberillin; 6-variantga 20 t/ga go'ng+ N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga + gibberillin hisobga olinib, ular o'zaro taqqoslandi. Mineral o'g'itlardan ammoniy selitrasi, ammosfos va kaliy xlorid hamda qoramol go'ngi hoida foydalanildi.

Delyankaning maydoni navlar bo'yicha 9 m², o'g'itlar bo'yicha 288 m², stimulyatorlar bo'yicha 144 m², takrorlar soni 4 ta bo'ldi. Har bir o'g'it variantlari delyankasi maydoni 2 qismga ajratilib, 1-qismi o'stiruvchi stimulyatorlarda ishlanmasdan (nazorat); 2-qismi "gibberillin" o'stiruvchi stimulyatorida 10 l suvda 0,6-0,7 g aralashtirilib ishlandi. O'stiruvchi stimulyatorlar eritmasi bilan (300 l/ga) o'simlik gullash davrida ishlandi.

Tajriba dalasida barcha kuzatish, o'lchash, tahlil va hisoblashlar umumqabul qilingan uslublar va agrotavsiyalar asosida olib borildi[1,2,4,].

Hosildorlik ko'rsatkichlari B.A.Dospexov bo'yicha dispersion tahlil qilinib, tajriba aniqligi va eng kichik aniqlikdagi farq ($EKF_{0,5}$) hisoblandi[3].

Tadqiqot natijalarining muhakamasi. Natijalarning ko'rsatishicha, shirin qalampir Dar Tashkenta, Zumrad va Marjona navlari o'sishi, rivojlanishi va hosildorligi bo'yicha ajratildi. Ajratilgan Dar Tashkenta navi ko'chatlarining ekilgach 5-kuni tutuvchanligi variantlar bo'yicha 94,2-96,4% ni tashkil etdi. Mineral, ayniqsa organomineral o'g'itlar sharoitida ko'chatlar tutuvchanligining oshish tendensiyasi kuzatildi. Shirin qalampir ko'chatlari dalaga o'tkazilgandan 1-hosilni terishgacha bo'lgan o'suv davri faqat 20 t/ga go'ng solingan variantda 66 kunni, $N_{200}P_{160}K_{100}$ kg/ga mineral o'g'itlari variantida 69 kunni, organomineral o'g'itlar birgalikda qo'llanilganda esa 70 kunni tashkil etib, 3-4 kunga uzaygani aniqlandi.

O'simlik gullash davrida o'stiruvchi stimulyator - gibberillin bilan (10 l suvda 0,6-0,7 gramm) ishlov berilganda o'suv davri 2-4 kunga uzaygani kuzatildi.

Organomineral o'g'itlar 20 t/ga go'ng + $N_{200}P_{160}K_{100}$ kg/ga me'yorda berilib, o'simlik gullash davrida gibberillin 10 l suvda 0,6-0,7 g eritmasi bilan ishlanganda o'simlikning noqulay sharoitga chidamliligi oshishi, o'sishi va rivojlanishi sezilarli darajada o'zgarib, eng baland bo'lyi (86 sm), barg sathili ($0,71m^2$), baquvvat palak (905g) va ildiz tizimi(191g) shakllantirib, yuqori mahsuldorlik (917 g) ni ta'minlanishi aniqlandi. Shunda texnik pishgan meva vazni 115 g ni tashkil etib, boshqa o'rganilgan variantlardan 3-12 grammga ziyod ekanligi qayd etildi.

Umumiy hosildorlik tajriba variantlari bo'yicha 26,5 dan 35,3 tonnagacha farqlandi. Eng yuqori hosildorlik (35,3 t/ga) shirin qalampir organomineral o'g'itlar 20 t/ga go'ng + $N_{200}P_{160}K_{100}$ kg/ga me'yorda birgalikda berilganda o'stiruvchi stimulyatorlar "gibberillin" qo'llanilganda olindi va qo'shimcha hosil faqat 20 t/ga go'ng yoki mineral o'g'itlar $N_{200}P_{160}K_{100}$ kg/ga variantlariga nisbatan 5,9-8,8 t/ga ni tashkil etdi. Eng yuqori tovar hosili ham (34,7t/ga yoki 98,3%) shu variantda kuzatildi.

Xulosa. Shirin qalampir ekinini Qashqadaryo viloyatining sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlar sharoitida o'stirib, yuqori tovar hosil (32-35 t/ga) olish maqsadida organomineral o'g'itlarni - 20 t/ga go'ng + $N_{200}P_{160}K_{100}$ kg/ga me'yorda birgalikda berib, o'simlikning gullash davrida o'stiruvchi stimulyatorlar "gibberillin" bilan (10 l suvda 0,6-0,7 g) ishlash maqsadga muvofiq ekan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Azimov B.J., Azimov B.B. Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar o'tkazish metodikasi. Toshkent. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. 2002. –B.217.
2. Государственный реестр сельскохозяйственных культур, рекомендованных к посеву на территории Республики Узбекистан. Ташкент. 2022. -С.103.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва.1985.-С.351.
4. Литвинов С.С. Методика полевого опыта в овощеводстве. Москва. 2011. -С.648.
5. Rasulov F.F. Shirin qalampir yetishtirish. Toshkent. 2021.-B.62.
6. Ostonaqulov T.E., Zuyev V.I., O.Q.Qodirxo'jayev. Meva-sabzavotchilik (Sabzavotchilik). Toshkent. Navro'z. 2019. –B. 552.

Shirin qalampir mevalarining variantlar bo'yicha vazni